

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shaykatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF
LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF
PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT
OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A. Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS
AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A. Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC
QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL
PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID
NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY
PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE
ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF
MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G. Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF
COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ARZIEV Ismoil Alievich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

NAZAROV Zokir Norjigitovich

ARZIEVA Gulnora Borievna

PhD, dotsent

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Samarkand State Medical University

CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS

For citation: Arziev I.A., Nazarov Z.N., Arzieva G.B. Clinical analysis of surgical treatment of bile duct injuries during operations// Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.312-320

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605640>

ABSTRACT

The work is based on the results of treatment of 102 patients with intraoperative injuries of the bile ducts. The treatment and diagnostic algorithm using endoscopic transduodenal interventions, ultrasound-guided puncture methods and laparoscopy made it possible to avoid relaparotomy in 96.7% with intraoperative damage to the peripheral bile ducts. Correction of bile duct injuries when detected intraoperatively is accompanied by a significantly lower number of complications in the immediate (10%) and long-term (25%) periods of treatment than when they are identified in the postoperative period (38.1% and 41.2%, respectively, with mortality 14.3%).

Keywords: cholelithiasis, cholecystectomy, damage to the bile ducts.

ARZIEV A Ismoil Alievich

tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

NAZAROV Zokir Norjigitovich

ARZIEVA Gulnora Borievna

PhD, dotsent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

JARROHLIK PAYTIDA O'T YO'LLARINING SHIKASTLANISHLARINI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASHNING KLINIK TAHLILI

ANNOTATSIYA

Ish o't yo'llarining intraoperative shikastlanishi bilan og'rigan 102 bemorni davolash natijalariga asoslangan. Endoskopik transduodenal aralashuvlar, ultratovushli punksiyon usullari va laparoskopiyadan foydalangan holda davolash va diagnostika algoritmi periferik o't yo'llarining intraoperativ shikastlanishi bilan 96,7% relaparotomiyadan qochish imkonini berdi. Operatsiya

vaqtida aniqlangan o't yo'llarining shikastlanishini tuzatish operatsiyadan keyingi davrda aniqlangan (38,1% va 41,2%) bilan solishtirganda davolashning darhol (10%) va uzoq muddatli (25%) davrlarida sezilarli darajada kamroq asoratlar soni bilan birga keladi. , mos ravishda, o'lim bilan 14,3%).

Kalit so'zlar: O't tosh kasalligi, xoletsistektomiya, o't yo'llarining shikastlanishi.

АРЗИЕВ Исмоил Алиевич

к.м.н., доцент

НАЗАРОВ Зокир Норжигитович

АРЗИЕВА Гулнора Бориевна

PhD и/о доцент

Самаркандский государственный медицинский университет

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ В ХОДЕ ОПЕРАЦИЙ

АННОТАЦИЯ

В основе работы представлены результаты лечения 102 больных с интраоперационными повреждениями желчных протоков. Лечебно-диагностический алгоритм с применением эндоскопических трансдуоденальных вмешательств, пункционных методов под УЗИ наведением и лапароскопии позволило избежать релапаротомии у 96,7% с интраоперационными повреждениями периферических желчных протоков. Коррекция повреждений желчных протоков при их интраоперационном выявлении сопровождаются значительно меньшим числом осложнений в ближайшем (10%) и отдаленном (25%) периодах лечения, нежели при выявлении их в послеоперационном периоде (38,1% и 41,2% соответственно с летальностью 14,3%).

Ключевые слова: ЖКБ, Холецистэктомия, повреждение желчных протоков.

JSST ma'lumotlariga ko'ra o't yo'llarining shikastlanishi o't yo'llari jarrohligining eng jiddiy asoratlaridan biri bo'lib, doimiy ravishda takomillashib borayotgan xoletsistektomiya texnikasiga qaramay o'zgarishsiz qolmoqda. O't yo'llarining rekonstruktiv jarrohligi muammosi bilan shug'ullanuvchi mualliflarning ta'kidlashicha, traditsion xoletsistektomiya bilan solishtirganda, laparoskopik xoletsistektomiyani joriy etish natijasida o't yo'llarining shikastlanish chastotasi 2-4 baravar ko'paygan va 0,1-3% ni tashkil qiladi. O't yo'llarining yatrogenik shikastlanishi bemorning sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazishi mumkin va faqat o'z vaqtida malakali bajarilgan operatsiya jigar sirroz, portal gipertenziya, yiringli xolangit, jigar yetishmovchiligi kabi asoratlar rivojlanishining oldini oladi. Bundan kelib chiqadiki, o't yo'llari shikastlanishini erta aniqlash kerak, ammo barcha shikastlanishlarning asosiy qismi operatsiyadan keyingi davrlarda aniqlanadi.

Hatto kech tashxis qo'yilgan magistral o't yo'llarining kichik jarohatlari ham, hayot uchun xavf tug'dirishi mumkin va operatsiyadan keyingi davrda tarqalgan yoki mahalliy peritonit, jigar osti absessning shakllanishi, tashqi o't yo'llarining oqmalari, posttravmatik chandiqli strikturalar kabi jiddiy asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. O't yo'llarining og'ir shikastlanishini davolash juda qiyin bo'lib, yaqin va uzoq muddatli natijalarni yaxshi deb hisoblash qiyin. Rekonstruktiv operatsiyalardan keyin o'lim darajasi 8-17% ni tashkil qiladi. Bunday bemorlarga takroriy, ba'zan bir necha rekonstruktiv operatsiyalar kerak (har doim ham muvaffaqiyatli emas) va ular haqli ravishda "o't yo'llari nogironlari" deb ataladi.

Magistral o't yo'llarining shikastlanishlarini davolashda muvaffaqiyatsizlikning asosiy sabablari safro yo'li jarrohligida tegishli tajribaga ega bo'lmagan jarrohlar tomonidan o'z vaqtida tashxis qo'yish va yetarli bo'lmagan hakmdagi rekonstruktiv jarrohlik amaliyotlarini bajarilishidir. Operatsiya paytida yoki operatsiyadan keyingi davrda tashxis qo'yilgan safro yo'llarining "yangi" shikastlanishlari uchun jarrohlik usulini tanlashda birlik yo'q. Chandiqli

strikturaning tez rivojlanishi yoki anastomoz yetishmovchiligi tufayli qoniqarsiz natijalar beradigan rekonstruktiv jarrohlik amaliyotlariga intilish hali ham saqlanib qolmoqda. Bir qator jarrohlr anastomozni o'n ikki barmoq ichak bilan qilishmoqda, bu esa duodenal oqma yoki reflyuks xolangitining rivojlanishiga, anastomoz strikturasining rivojlanishiga olib keladi. O't yo'llarining shikastlanishini davolash taktikasi aniqlashda operatsiyani tanlashga ta'sir qiluvchi omillar kiradi. Bular: shikastlanishning tabiati, lokalizatsiyasi, kesishgan kanalning holati (diametri va devor qalinligi), jarohatni tashxislash vaqti, safro yo'llarining rekonstruktiv jarrohligi bo'yicha tajribaga ega bo'lgan jarrohning mavjudligidir. Shunday qilib, o't yo'llarining shikastlanishi eng murakkab va fojiali bo'lib gepatobiliar jarrohlikdagi eng bahsli mavzulardan biridir. Buning sababi shundaki, o't yo'llarining shikastlanish chastotasi natijasida 83-97% hollarda chandiqli strikturalar, barqarorligi (0,05-0,2%), o'lim darajasi 7,5-15%, retsidivligi 20% dan oshishidir. Bu holatlar ushbu muammoga qarashlar tizimini yanada takomillashtirish zaruratidan dalolat beradi.

Tadqiqotning maqsadi: Jarrohlik taktikasini optimallashtirish orqali o't yo'llarining intraoperatsion shikastlanishini tuzatish natijalarini yaxshilash.

Materiallar va tadqiqot usullari: Tadqiqot ishi 2015–2024-yillarda RSHTYOIM Samarqand filiali va SamDTU klinikasida o't yo'llarining intraoperatsion shikastlanishi bilan og'rikan 102 nafar bemorni davolash natijalariga asoslangan.

O't yo'llarining shikastlanishi 7925 ta xoletsistektomiyada 102 (1,3%) bemorda qayd etilgan, ulardan 65 (63,7%) LX keyin, 24 (23,5%) minilaparotom xoletsistektomiya (MLXE), 13 (12, 8%) keng laparotomi xoletsistektomiyadan keyin kuzatilgan. Tekshirilgan bemorlarning 81 nafari (79,4 %) ayollar va 21 nafari (20,6 %) erkaklardir. Bemorlarning yoshi 19 yoshdan 76 yoshgacha bo'lgan. O't yo'llarining intraoperativ jarohati bo'lgan 102 bemorning 61 (59,8%) bemorda periferik o't yo'llarining shikastlanishi va 19 tasida pufak yo'li cho'ltog'ining yetishmovchiligi, 37 nafarida o't pufagi yotog'ida o't yo'llari shikastlangan, 5 nafarida gepatikoxoledoxdagi drenajning dislokatsiyasi bo'lgan. Ushbu bemorlarning barchasida periferik o't yo'llarining shikastlanishining klinik ko'rinishi operatsiyadan keyingi dastlabki davrda safro oqishi klinik ko'rinishi bilan namoyon bo'ldi. Xoletsistektomiyadan so'ng magistral o't yo'llarining (MO'Y) shikastlanishi 41 (48,2%) bemorda aniqlandi. Ularning 20 tasida (48,9%) MO'Yshikatlanishi operatsiya vaqtida, 21 tasida (51,2%) operatsiyadan keyingi erta davrda aniqlangan. MO'Y zararini baholash E.I. Galperin (2009) tasnifi bo'yicha amalga oshirildi va 1-jadvalda keltirilgan. 8 (19,5%) bemorda o't yo'llarining chekka yoki qisman shikastlanishi aniqlandi, 7 (17,1%) bemorda kanalni kesib o'tmasdan klipsa qo'yish yoki bog'lash, 3 (7,3%) bemorda kesish, 11 (26,8%) bemorda o't yo'lini kesi olish, 12 (29,3%) bemorda kesib olish va bog'lash aniqlangan. 12 tasida (29,2%) zarar "+2", 18 tasida (43,9%) - "+1", "0" - 7 (17,1%), "-1" - 2 (4,9%) darajasida aniqlangan), "-2" - 2 (4,9%).

1-jadval.

MO'Yshkastlanish tabiati va lokalizatsiyasi (n=103)

Xarakter / Daraja	Kesib o'tishsiz klipsa qo'yish yoki bog'lash	Jami				
+2	6	2	-	2	2	12
+1	1	1	5	8	3	18
0	1	-	3	1	2	7

✓ -1	-	-	2	-	-	2
✓ -2	-	-	1	1	-	2
Jami	8	3	11	12	7	41

Operatsiyadan keyingi erta davrda 13 (12,7%) bemorda o't yo'llarining operatsiya vaqtida shikastlanishi mexanik sariqlikning kuchayishi klinik ko'rinishi bilan, 30 (29,4%) biliar peritonit, 48 (47,1%) bemorda ko'p miqdorda qorin bo'shlig'idan drenajlash orqali safro oqishi bilan va 11 (10,8%) bemorlarda ikki yoki undan ortiq asoratlar bilannamoyonbo'ldi.

Qo'llanilgan diagnostika usullari o't yo'llarining shikastlanishi va o't oqish manbalarini aniqlash, differensial va topikal xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan. Turli xil maxsus tadqiqot usullari: ultratovush, kompyuter tomografiyasi (KT), magnit-rezonans xolangiopankreatografiya (MRXPG) (2-rasm), intraoperativ xolangiografiya (1-rasm), PTXG, RXPG, laparoskopiya qo'llanildi.

Rasm. 1. LXE. Intraoperatsion xolangiografiya. Intrahepatik o't yo'llarigakontrast yuborilishi. Gepatikokoledoxning distal qismi kontrastlanmaydi

Rasm. 2. MRXPG. Jigar darvozasi sohasidagi hepatikokoledoxning to'liq shikastlanishi

61 bemorda periferik o't yo'llarining shikastlanishi safro oqishi klinikasi bilan namoyon bo'ldi, taktik yondashuvlar, birinchi navbatda, manbani aniqlash va qorin bo'shlig'i mumkin bo'lgan asoratlarni (safro peritonit, biloma) o'z ichiga oladi. Shu maqsadda yuqori texnologiyali miniinvaziv jarrohlik usullari - relaparoskopiya, transduodenal endoskopik aralashuvlar, ultratovush nazorati ostida punksiya usullarini qo'llash bo'yicha ko'rsatmalar optimallashtirildi.

Peritonit belgilarisiz kuniga 100 ml gacha safro oqishi bo'lgan (31 ta) ahvoli qoniqarli va qon tahlillarida o'zgarish bo'lmagan bemorlarga dinamikada ultratovush tekshiruvi va konservativ davolash usullari, spazmolitiklar, infuzion, yallig'lanishga qarshi va antibakterial terapiya o'tkazildi. 21 bemorda davolash samarali bo'lib, drenaj orqali safro oqishi asta-sekin kamaydi va 3-7 kun ichida butunlay to'xtadi. 6 bemorda jigar osti bo'shlig'ida safro to'planishini evakuatsiya qilish uchun ultratovush nazorati ostida bilomani punksiya qilindi, 1 bemorda safro oqishi sababi umumiy o't yo'lidan drenajni tushishi bo'ldi.

Boshqa 4 bemorda konservativ davolash ham samarasiz bo'lib, safro oqishi kuniga 200-250 ml gacha davom etdi va ularga RPXG va EPST (3-rasm) o'tkazildi. Ushbu 2 bemorda o't oqishi sababi pufak yo'li cho'ltog'ining yetishmovchiligi bo'ldi, yana 2 bemorda o't pufagining qo'shimcha yo'llari aniqlandi. Biliar tizimni endoskopik drenajlash va nazobiliar drenajni o'rnatishdan so'ng, bu bemorlarda safro oqishi 2-5 kunlarda to'xtadi.

Xoledoxolitiaz va o't yo'llari gipertenzivasi tufayli 500 ml gacha tashqi safro oqish bo'lgan (n=30) 5 bemorda RPXG EPST va nazobiliar drenajlash safro oqishini to'xtatishning yakuniy usuli bo'lgan. Endoskopik transduodenal aralashuv umumiy o't yo'lidan drenajni tushgan 4 bemorda safro oqishini to'xtatdi.

Rasm. 3. RPXG + EPST. Bemor J. 61 yosh. LXEdan 3 kun o'tgach. Rezidual xoledoxolitiaz, intrabiar gipertenziya. Pufak kanali cho'ltog'ining yetishmovchiligi.

LXE dan keyin pufak yo'li cho'ltog'ining yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarning 8 ta holatida relaparoskopiya va pufak yo'liga qayta klipsa qo'yish amalga oshirildi. Shuningdek, aberrant o't yo'llaridan safro oqishi bo'lgan 11 bemorda relaparoskopiya qayta klipsa qo'yish, 1 nafarida peritonit bilan - relaparotomiya o'tkazilgan. Biliar peritonit bilan 1 bemorga relaparotomiya, xoledoxolitotomiya, umumiy o't yo'lini drenajlash va qorin bo'shlig'ini sanatsiya qilish amalga oshirildi.

Magistral o't yo'llarining 20 ta jarohati intraoperatsion aniqlandi. 2 bemorda GK ni kesilishi, 11 tasida gepatikokoledoxni kesib olish, 7 tasida devor chekkasi jarohati aniqlangan. shikastlanish lokalizatsiyasi: umumiy o't yo'li (UO'Y) - 6 bemorda, umumiy jigar yo'li (UJY) - 8 bemorda, UJY va bifurkatsiya qismi - 4 ta, JY qo'shilishning buzilishi bilan - 2 bemorda. Barcha bemorlarga qayta tiklash va rekonstruktiv operatsiyalar o'tkazildi. Shundan 9 nafar bemorga qayta tiklov jarrohlik, 11 nafar bemorga rekonstruktiv jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. 7 bemorda gepatikokoledoxning (GX) chekkasiniparsial shikastlanishida choklar (prolen 5/0) Kera drenajida kanalning shikastlangan devoriga o'rnatildi. Ulardan 5 nafar bemorda umumiy o't yo'lining diametri 5 mm dan oshmaydigan kichik chekka devori shikastlanishlari bor edi. MO'Ybo'shlig'iga T-shaklidagi trubkaqoldirish uchun o't yo'lida qo'shimcha teshik hosil qilinib, defekt ko'ndalang yo'nalishda tikildi. Umumiy jigar kanali (UJY) kesilgan 2 bemorda biliobiliar anastomoz (BBA) o'tkazildi. 11 bemorga biliodigestiv anastomoz (BDA) o'tkazildi. Ulardan 2 nafar bemorga HepDA (4-rasm), 9 nafariga – Ru bo'yicha ingichka ichak qovuzlog'I cheklangan hilda gepatikoyeyunoanastomoz (HepEA) qo'yildi (5-rasm).

Rasm 4.Shakllantirilgan gepatikoduodenal anastomoz

Rasm 5.Hepp-Couinaud bo'yicha HepEA shakllantirilishi: anastomozning orqa devorini hosil bo'lishi

21 bemorda kuzatuvlarimiz bo'yicha operatsiyadan keyingi erta davrda MO'Y jarohatlari aniqlangan. O't yo'lga klipsa qo'yib yoki bog'lab qo'yilib uni kesmasdan 5 bemorda ligatura yoki klipsalar olib tashlandi va jigar yo'li tashqi drenajlandi. 2 bemorda ligatura olib tashlanganidan keyin BBA qo'llanildi. GXni kesib olish va kanal cho'ltog'ini proksimal (6 bemor) bog'lash paytida BBA 2 ta bemorda o'tkazildi. 4 bemorga rekonstruktiv jarrohlik operatsiyasi: 2 - THKDda Ru bo'yicha HepEA, 1 bemorda THKD siz va 1 bemorga HepDA qo'llanilgan. Jigar osti sohasida yaqqol infiltrativ o'zgarishlar bo'lgan peritonitda yo'l kesilgan 3 nafar bemorga GX kesib avval proksimal kanalcho'ltog'ini tashqi drenajlash, so'ngra rekonstruktiv operatsiyalar o'tkazildi. 2 bemorga GepEA qo'llanildi, 1 bemor operatsiyaning ikkinchi bosqichini rad etdi. Operatsiyadan keyingi erta davrda 5 bemorda MO'Y ning shikastlanishi safro oqishi va mexanik sariqlikning klinik ko'rinishida namoyon bo'ldi. Ushbu bemorlar ikki bosqichda operatsiya qilindi : birinchi navbatda, proksimal kanalning cho'ltog'ini tashqi drenajlash, 2-3 oydan keyin jigar osti sohasida yallig'lanish-infiltrativ jarayon susaygach o'tkazildi. 5 bemorga HepEA qo'llanildi (2 THKD, 2 THKD siz).

Natijalar va ularni muhokama qilish: 61 bemorda periferik o't yo'llarining shikastlanishini davolash samaradorligini qorin bo'shlig'iga drenaj orqali safro oqimini to'xtatish asosida baholadik; bemorlarning 50 %da endoskopik transduodenal aralashuvlar o't oqishini to'xtatishni yakuniy usuli deb hisoblandi. agar qorin bo'shlig'iga takroriy aralashuv zarur bo'lganda, relaparoskopiya yordamida safro oqishi 19 (63,3%) bemorda to'xtatildi. Relaparotomiya darajasi 6,6% ni tashkil etdi (2 bemor).

MO'Yshikastlanishi bilan operatsiya qilingan 41 nafar bemorning 10 nafarida (24,4%) operatsiyadan keyingi erta davrda turli xil asoratlar qayd etilgan.

GuruhdaMO'Yintraoperatsion shikastlanishi aniqlangan bemorlar operatsiyadan keyingi davrda 2 (10%) bemorda o'ziga xos asoratlar aniqlangan. 1 bemorda HepEA qo'llanilgandan keyin qisman anastomoz yetishmovchiligi qayd etildi . Zaxira drenajidan safro oqishi kuzatilib 8-kuni o'z-o'zidan to'xtab qolgan. 1 bemorda operatsiyadan keyingi davrda HepEA ni THKDga qo'llaganidan so'ng, karkas drenaji orqali qon bilan aralashgan safro oqishi kuzatildi, bu bemorning hayotiga jiddiy xavf tug'dirmadi. Konservativ davodan so'ng qon ketish kuzatilmadi (2-jadval).

Guruhdaoperatsiyadan keyingi dastlabki davrda jarohatlar aniqlangan bemorlarda takroriy operatsiyalardan keyingi erta bosqichlarda 38,1% hollarda asoratlar kuzatilgan. 3 nafar (14,3%) bemorda o'lim kuzatildi: 1 bemor o'tkir buyrak yetishmovchiligi, 1 nafari o'tkir yurak-qon tomir yetishmovchiligi, 1 nafari rivojlangan peritonit va poliorgan yetishmovchiligi tufayli. Operatsiyadan keyingi dastlabki davrda HepEA (2 bemor) va HepDA (1 bemor) qo'llanilgan 3 bemorda BDA ning qisman yetishmovchiligi kuzatildi, bu 2 holatda zaxira drenaj orqali tashqi safro oqishi sifatida ko'rsatdi va 1 holatda – jigar osti sohasida biloma kuzatildi. Operatsiyadan keyingi 7 va 15-kunlarda safro oqishi o'z-o'zidan to'xtadi va biloma ultratovush tekshiruvi ostida drenajlandi. 1 bemorda HepEA qo'llanilgandan so'ng , operatsiyadan keyingi davrda qon ketish kuzatildi , bunga konservativ davo yordam bermadi va relaparatomiyani talab qildi (3-jadval).

Operatsiya qilingan 41 nafar bemorning 32 nafarida (78,1%) jarrohlik davolashning uzoq muddatli natijalarini baholash mumkin bo'ldi. Bemorlarni kuzatish muddati 1 yildan 10 yilgacha. O'rtacha kuzatuv davri $6,45 \pm 0,58$ yilni tashkil etdi.

Guruhdaoperatsiyadan keyingi kechki davrda MO'Yni intraoperatsion shikastlanishi aniqlangan bemorlarda 15 (75%) bemorda qoniqli natija va 5 (25%) bemorda o't yo'llari va BDA ning chandiqli strikturalari bor aniqlandi.(4-jadval).

Guruhdaoperatsiyadan keyingi dastlabki davrda shikastlanish aniqlangan 17 bemordan9 (52,9%) tasida qoniqli natijauzoq muddat kuzatilgan. 7 (41,2%) holatda o't yo'llari va BDAning chandiqli strikturalarianiqlangan (5-jadval).

2-jadval

Operatsiyadan keyingi erta davrda bemorlarda asoratlar turlari va ularni davolash metodlarini intraoperatsion aniqlash.

Operatsiya turi	Soni	Asoratlar turlari	Bemorlar soni	%	Davolash usuli
-----------------	------	-------------------	---------------	---	----------------

Defektni Kera dranji bilan yopish		7	-	-	0	-
BBA		2	-	-	0	-
GepDA		2	Kisman BDA yetishmovchiligida safro oqishi		1	50 Konservativ
GepEA	THKD siz	7	-		-	-
	THDK bilan	2	Gemobiliya		1	50 Konservativ
Jami		20			2	10 2-konservativ

3-jadval

Operatsiyadan keyingi kechki davrda bemorlarda asoratlar turlari va ularni davolash metodlarini operatsiyadan keyingi davrda aniqlash.

Tranzaksiya turi		Miqdor	Murakkablik turi		Birlik-lar soni	%	Davolash usullari	Ulardan vafot etganlar	%
Klips va ligaturani olinishi		5	-		-	0	-	-	-
BBA		4	O`BY		2	50	Konservativ	1	25
Defektni Ker dranji bilan yopish		-	-		-	-	-	-	-
GepDA		1	Kisman BDA yetishmovchiligida safro oqishi		1	100	Konservativ	-	-
			O`YQY		1		-	1	100
GepEA	THKD siz	3	Kisman BDA yetishmovchiligi	Safro oqishi	1	66.6	Konservativ		
				Biloma	1		UTT orqali drenajlash		
	THDK bilan	7	Gemobiliya		1	57.1	Relaparotomiya		
			O`BY		2		Konservativ		
			Jaroxatning yiringlashi		3		Konservativ		
			Jaroxat yiringlashi va ichakning eventratsiyasi		1		Relaparotomiya		
O`t yo`lini tashqi drenajlash		1	Peritonit POY		1		Konservativ	1	100
Jami		21			8	38.1			14.3

4-jadval

Operatsiya paytida shikastlanish aniqlangan bemorlar guruhida uzoq muddatli natijalar va takroriy aralashuv turlari

Operatsiya turi		Soni	O`Y va BDA strikturasi	%	Qayta aralashuv
Defektni Ker dranji bilan yopis		7	-	-	-
BBA		2	2	100	1-GepEA, 1-o`t yo`lini stendlash
GepDA		2	2	100	1-GepEA, 1-REBA
GepEA	THKD siz	7	-	11.1	REBA
	THDK bilan	2	1		

Jami	20	5	25	2- GepEA, 2-REBA, 1-o't yo'lini stendlash
------	----	---	----	---

5-jadval

Operatsiyadan keying davrda shikastlanish aniqlangan bemorlar guruhida uzoq muddatli natijalar va takroriy aralashuv turlari

Operatsiya turi	Soni	O'Y va BDA strikturasi	%	Qayta aralashuv
Klips va ligaturani olinishi	5	2	40	2-GepEA
BBA	3	3	100	1- GepEA, 2 - GX stendlash
Defektni Ker dranji bilan yopish	-	-	-	-
GepEA	THKD siz	3	22.2	1 - konservativ davo
	THKD bilan	6		1 - konservativ davo
Jami	17	7	41.2	3-GepEA, 2-kanalli stendlash, 2-konservativ terapiya

Operatsiya turiga qarab qoniqarsiz natijalar 6-jadvalda keltirilgan.

6-jadval.

Operatsiya turiga qarab qoniqarsiz natijalar

Operatsiya turi	Operatsiyadan keyingi erta davrda			Operatsiyadan keyingi kechki davrda		
	Soni	Qoniqarsiz natijalar soni	%	Soni	Qoniqarsiz natijalar soni	%
Kanalni tikish	7	-	-	7	-	0
BBA	6	2	33.3	5	5	100
GepDA	3	2	66.6	2	2	100
GepEA	THKDsiz	10	20	10	1	10
	THKD bilan	9	66.6	8	2	25
Klips yoki ligaturani olish	5	-	0	5	2	40
Tashqi drenaj	1	1	100	-	-	-
Jami	41	10	24.4	37	12	32.4

XULOSALAR

- O't yo'llarining shikastlanishi XE vaqtida 1,3% ni va LXE da 2/3 hollarda kuzatildi, bulardan 59,8% hollarda periferik va 48,2 % magistral o't yo'llarining shikastlanishi aniqlandi.
- GX ning intraoperativ kesib o'tishi va kesishida aniq texnologiyadan foydalangan holda Ru bilan yuqori GeA operatsiyasi tanlanadi. Qayta tiklash operatsiyalari GX ni qisman shikastlanishida qo'llaniladi, anastomozda striktura rivojlanish xavfi yuqori bo'lganligi sababli BBA va GDA qo'llash tavsiya etilmaydi.
- Davolash va diagnostika algoritmidagi endoskopik transduodenal aralashuvlar, ultratovushli punksiyon usullar va laparoskopiyadan foydalangan holda periferik o't yo'llarining intraoperativ shikastlanishida 96,7% relaparotomiyadan qochish imkonini berdi.
- Operatsiya vaqtida aniqlangan o't yo'llarining shikastlanishini tuzatish davolashning erta (10%) va uzoq muddatli (25%) davrlarida operatsiyadan keyingi davrda aniqlangan (38,1% va 41,2% mos ravishda, o'lim 14, 3%) bilan solishtirganda sezilarli darajada kamroq asoratlar soni bilan birga keladi.

REFERENCES| ЧОККИ | ИҚТИБОСЛАР:

1. Арзиев И. А. и др. Проблемы современной науки и образования //проблемы

современной науки и образования Учредители: Олимп. – Т. 2. – С. 57-63.

2. Арзиев И. А. Совершенствование хирургической тактики в коррекции желчеистечений после холецистэктомии с использованием миниинвазивных технологий //International scientific review. – 2021. – №. LXXVIII. – С. 59-62.
3. Арзиев И. А. и др. ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ РАННИХ БИЛИАРНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ //Проблемы современной науки и образования. – 2022. – №. 2 (171). – С. 57-63.
4. Гальперин Э.И. Что должен делать хирург при повреждении желчных протоков. // 50 лекций по хирургии. 2003. С. 422-436.
5. Красильников Д.М., Миргасимова Д.М., Абдульянов А.В., Шигабутдинов Р.Р., Захарова А.В. Осложнения при лапароскопической холецистэктомии. // Практическая медицина. 2016, Том 1, №4. Стр. 110-113.
6. Куликовский В.Ф., Ярош А.Л., Карпачев А.А., Солошенко А.В., Николаев С.Б., Битенская Е.П., Линьков Н.А., Гнашко А.В. Желчеистечение после холецистэктомии. Опыт применения малоинвазивных методов лечения. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2018;(4): 36-40.
7. Назыров Ф.Г., Акбаров М.М., Курбаниязов З.Б., Нишанов М.Ш., Рахманов К.Э. Хирургическое лечение больных со «свежими» повреждениями магистральных желчных протоков // Проблемы биологии и медицины, Самарканд, 2011. №3. С. 16-20.
8. Хворостов Е.Д., Гринев Р.Н., Бычков С.А., Цивенко А.И., Шевченко Е.В., Стандартизация подходов к применению малоинвазивных методов в лечении желчеистечения после лапароскопических холецистэктомий Хирургическое лечение повреждений желчных протоков при холецистэктомии. //Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск I, 2018: 12-15.
9. Bansal V. Single-stage laparoscopic common bile duct exploration and cholecystectomy versus two-stage endoscopic stone extraction followed by laparoscopic cholecystectomy for patients with concomitant gallbladder stones and common bile duct stones: a randomized controlled trial / V. Bansal, M. Misra, K. Rajan [et al.] // Surg Endosc. – 2014. – N 28. – P. 875-885.
10. Harewood G. Cost analysis of magnetic resonance cholangiography in the management of inoperable hilar biliary obstruction / G. Harewood, T. Baron // American Journal of Gastroenterology. – 2019. – N 5(97). – P. 1152-1158.
11. Mandelia A. The Value of Magnetic Resonance CholangioPancreatography (MRCP) in the Detection of Choledocholithiasis / A. Mandelia, A. Gupta, D. Verma, S. Sharma // J Clin Diagn Res. – 2013. – N 7. – P. 1941–1945.
12. Mattilla A. Cost-analysis and effectiveness of one-stage laparoscopic versus two-stage endolaparoscopic
13. Rizaev J.A, Rahimov N.M., Kadirov X.X., Shaxanova Sh.Sh. (2023). Oncoepidemiological assessment of the incidence and mortality of prostate cancer for the period 2015-2020 in the cross section of the republic of uzbekistan and individual regions. Open Access Repository, 4(3), 1108–1113. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/J3KWB>
14. Shaxanova S. 68P The effectiveness of treatment of ascites due to recurrence of platinum-refractory ovarian cancer using metronomic chemotherapy //ESMO Open. – 2024. – Т. 9.
15. Seon UngYun, Koog Cheon, Chan Sup Shim, Tae Yoon Lee, Hyung Min Yu, Hyun Ah Chung, Se Woong Kwon, Taek Gun Jeong, Sang Hee An, Gyung Won Jeong and Ji Wan Kim. The outcome of endoscopic management of bile leakage after hepatobiliary surgery. Korean J Intern Med. 2017;32:79-84.
16. Shields H. Two Cases of Acute Cholecystitis and Symptomatic Choledocholithiasis in Two Women Less than 40-Years-of-Age with Hormonal Intrauterine Devices / H. Shields, H. Sidh // Gastrointestinal Medicine. – 2018. – doi: 10.1155/2018/2390213

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000